

YUQORI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI XUSUSIY TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA O‘QITISH

Eraliyeva Maqpal Madali qizi

Toshkent viloyati ChDPU 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214401>

Annotatsiya. Ushbu maqola differensial tenglamalar fanining yuqori tartibli differensial tenglamalar (YTDT) bo‘limini o‘qitishning xususiy texnologiyalariga bag‘ishlangan. Maqolada MATLAB va Maple dasturlari yordamida YTDTlarni o‘rgatish va yechish jarayonining samarali yondashuvlari ko‘rib chiqiladi. MATLAB va Maple dasturlari, o‘zining kuchli hisoblash va grafik imkoniyatlari bilan, yuqori tartibli differensial tenglamalarni o‘rganish va tushunishni osonlashtiradi. Maqola talabalarda matematik modellash, analitik va raqamli yechimlarni olish imkoniyatlarini yaratadi.

Kalit so‘zlar: yuqori tartibli differensial tenglamalar (YTDT), MATLAB, Maple, raqamli yechimlar, grafik ko‘rsatkichlar.

Abstract. This article is dedicated to the specific technologies for teaching the section on higher-order differential equations (HODE) in the course of Differential Equations. The article discusses effective approaches to teaching and solving HODEs using MATLAB and Maple software. These programs, with their powerful computational and graphical capabilities, facilitate the study and understanding of higher-order differential equations. The article provides students with opportunities for mathematical modeling, obtaining analytical and numerical solutions, as well as observing how solutions change under various conditions and parameters.

Keywords: higher-order differential equations (HODE), MATLAB, Maple, Numerical solutions, Graphical indicators.

Аннотация. Настоящая статья посвящена специфическим технологиям преподавания раздела дифференциальных уравнений высших порядков (ДУВП) в курсе дифференциальных уравнений. В статье рассматриваются эффективные подходы к обучению и решению ДУВП с использованием программ MATLAB и Maple. Эти программы, благодаря своим мощным вычислительным и графическим возможностям, облегчают изучение и понимание дифференциальных уравнений высших порядков. Статья предоставляет студентам возможности для математического моделирования, получения аналитических и численных решений, а также для наблюдения, как решения изменяются в зависимости от различных условий и параметров.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения высших порядков (ДУВП), MATLAB, Maple, Численные решения, Графические показатели.

Kirish

MATLAB va Maple kabi dasturlar yuqori tartibli differensial tenglamalarni yechishda bir qancha afzalliklar taqdim etadi. Har ikkala dastur ham murakkab matematik hisoblashlarni tez va aniq amalga oshirish imkonini beradi, ammo ularning o'ziga xos afzalliklari mavjud:

MATLAB afzalliklari: Raqamli va simvolik yechimlar: MATLAB raqamli va simvolik hisoblashlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu, masalan, differensial tenglama yechimlarining yaqinlashuvini yoki aniq yechimlarini olishda foydalidir.

Maple afzalliklari: Simbolik hisoblash: Maple asosan simvolik algebra va differensial tenglamalar uchun ishlab chiqilgan. Bu dastur yuqori tartibli tenglamalarni aniq simvolik yechimlar bilan hal qilishda juda samarali. Maple o'zining kuchli simvolik yechim algoritmlari yordamida, ba'zi hollarda, yuqori tartibli differensial tenglamalarni aniq va umumiy shaklda yechish imkonini beradi.

1- Misol. Bizga, quyidagi differensial tenglama berilgan bo'lsin;

$$y'' + 2y' + 5y = 1, \quad y'(0) = y(0) = 0$$

Bu tenglamani yechishda, (1- va 2-rasm) MATLAB dasturidan foydalanib bu tenglamaning modeli tuzildi. Bu model yordamida berilgan differensial tenglamaning aniq raqamli yechimini va grafigini topdik. Va bu tenglamaning o'zgarmas koeffitsiyentlarini tuzilgan model yordamida o'zgartirib shu differensial tenglama tipidagi boshqa tenglamalarning ham aniq yechimini topish va grafigini ham ko'rish mumkin. Bu usul talabalarda yuqori tartibli differensial tenglamalarni yechida qulayliklar yaratadi.

$$y'' + 2y' + 5y = 1, y'(0) = y(0) = 0$$

$$y'' = 1 - 2y' - 5y$$

1-rasm

2-rasm

Bizga, quyidagi misol berilgan bo‘lsin. $y'' - 4y = xe^{2x} + (5x^2 + 2x)e^{3x}$

Tenglamaning bir jinsli xarakteristik tenglamasi ildizlari $\lambda_{1,2} = \pm 2$, bundan uning umumiy yechimi $y^* = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x}$ bo‘ladi.

Berilgan tenglamaning o‘ng tomoni $f_1(x) = xe^{2x}$ $f_2(x) = (5x^2 + 2x)e^{3x}$

Funksiyalar yig‘indisidan iborat bo‘lganligi sababli ikkita yordamchi tenglamalarni qaraymiz:

$$\begin{cases} y'' - 4y = xe^{2x} \\ y'' - 4y = (5x^2 + 2x)e^{3x} \end{cases}$$

Birinchi tenglamadan

$$\alpha = 2, s = 1, m = 1 \text{ tengligidan } y_1 = x(ax + b)e^{2x} = (ax^2 + bx)e^{2x}$$

y_1 ni shu ko‘rinishda qidiramiz. Va ayniyat tuzib, hisoblasak shu ko‘rinishga ega bo‘lamiz: $y_1 = (\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x)e^{2x}$

y_2 ni shu ko‘rinishda qidiramiz $y_2 = (ax^2 + bx + c)e^{3x}$

Va ayniyat orqali hisoblab quyidagi natijaga ega bo‘lamiz:

$$y_2 = (x^2 - 2x + 2)e^{3x}$$

Natijada berilgan tenglamaning yechimi:

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x} + \left(\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x\right)e^{2x} + (x^2 - 2x + 2)e^{3x}$$

hosil bo'ladi.

Tenglama yechimini Maple dasturi yordamida tekshiramiz.

```
> restart;
> de:=diff(y(x),x$2) -
4*y(x)=x*exp(2*x)+(5*x^2+2*x)*exp(3*x);
de := \left(\frac{d^2}{dx^2} y(x)\right) - 4 y(x) = x e^{(2x)} + (5x^2 + 2x) e^{(3x)}
> dsolve(de,y(x));
y(x) = e^{(2x)} _C2 + e^{(-2x)} _C1 + \frac{1}{64} (8x^2 - 4x + 1) e^{(2x)} + e^{(3x)} (x^2 - 2x + 2)
```

3-rasm

Xulosa

MATLAB raqamli yechimlar va tezkor hisoblashlar uchun juda qulay, ayniqsa, real vaqtli tahlil yoki katta ma'lumotlar bilan ishlashda afzalliklarga ega.

Maple esa simvolik yechimlar va aniq algebraik manipulyatsiyalar uchun ko'proq afzalliklarga ega. Agar aniq yechim yoki matematik ifodalarni soddalashtirish kerak bo'lsa, Maple yaxshi tanlovdir.

Shunday qilib, tanlov dasturdan qanday maqsadda foydalanishga qarab farq qiladi. Agar aniq yechimlar kerak bo'lsa, Maple, agar raqamli yechimlar kerak bo'lsa, MATLAB ko'proq mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “DIFFERENSIAL TENGLAMALAR BO‘YICHA MISOL VA MASALALAR” Samarqand-2010 Ya.Muxtorov, A.Soleyev
2. “Pedagogik texnologiyalar” moduli bo‘yicha “O‘QUV–USLUBIY MAJMUA“ Toshkent 2021.N.F.Saydalixodjaeva
3. " Pedagogical Content Knowledge and Its Impact on Teaching" (S. A. Loughran)